

УДК 343.8(075)

Мельничук Юлія –

канд. філос. наук,

доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін

Навчально-наукового інституту права

Національного університету водного господарства та природокористування

Yuilia Melnychuk –

candidate of philosophical sciences

associate Professor of Special Legal Disciplines

Educational and Scientific Institute of Law

National University of Water and Environmental Engineering

(11 Soborna Street, Rovno, 33028, Ukraine)

Відновна практика в Україні щодо неповнолітніх правопорушників як спосіб досягнення відчуття справедливості

У статті висвітлене поняття відновного правосуддя, відновної практики, сфокусовано увагу на пілотних проектах, які уможливають залучення до процесу неповнолітніх правопорушників з метою їх подальшої ресоціалізації. Зауважено, що відновний підхід у правосудді передбачає не каральні заходи, а зосереджується на відшкодування шкоди, завданої злочинцем, повернення злочинця в суспільство і надання всім сторонам процесу (злочинцеві, жертві і суспільству) можливості безпосередньо брати участь у здійсненні правосуддя.

Ключові слова: *медіація, відновна практика, програми відновного правосуддя, медіатор, примирення сторін, кримінальне провадження щодо неповнолітнього.*

В статті освіщено поняття встановительного правосуддя, встановительної практики, сфокусовано внимание на пілотных проектах, позволяющих привлечение к процессу несовершеннолетних правонарушителей с целью их последующей ресоциализации. Замечено, что востановительный подход в правосудии предполагает не карательные меры, а сосредотачивается на возмещение вреда, причиненного преступлением, возвращение преступника в общество и предоставление всем сторонам процесса (преступнику, жертве и обществу) возможности непосредственно участвовать в осуществлении правосудия.

Ключевые слова: *медіація, встановительна практика, програми встановительного правосуддя, медіатор, примирення сторін, уголовне провадження в отношении несовершеннолетнего.*

Yu. Melnychuk Reconstruction Practice in Ukraine for Juvenile Offenders as a Way to Achieve a Sense of Justice

Today, society and the state cannot provide an effective system for preventing juvenile delinquency. It is obvious that the system of criminal law influence on juvenile offenders needs a compromise solution. After all, the interests of society in need of protection collide with each other, and on the other hand, the interests of the protection of the younger generation, the importance of which for the future of each nation is beyond doubt.

Ensuring the balance of interests of the offender and the victim can be decided by restorative (restitution) justice or mediation. The practice of European countries shows that the introduction and use of mediation in criminal cases is aimed at further democratization of criminal justice, simplification and improvement of the criminal process, increasing confidence in the court, ensuring the rights and legitimate interests of the victim and crime prevention.

Restorative justice is based on the idea of reconciling the victim with the accused, ending the conflict by mutual apology, repentance, awareness of legal, moral responsibility for the crime and the obligation to compensate the victim for physical, moral and material damage.

The restorative approach in justice presupposes an anthropocentric orientation in the understanding of a crime as a violation against a person, so it is important not so much punishment as a result of sentencing, but the process of awareness of the offender of the essence of his act.

At present, Ukraine has intensified work on the implementation of restorative justice programs, but there is a need for their legal definition, regulation, as well as the acquisition of relevant knowledge and skills.

The article highlights the concept of restorative justice, restorative practice, focuses on pilot projects that enable the involvement of juvenile offenders in the process of their further resocialization. It is noted that the restorative approach in justice does not involve punitive measures, but focuses on compensation for the damage caused by the crime, the return of the offender to society and giving all parties (criminal, victim and society) the opportunity to participate directly in justice.

Keywords: mediation, restorative practice, restorative justice programs, mediator, conciliation of parties, criminal proceedings against a minor.

Постановка проблеми. Сучасна концепція покарання неповнолітніх, неспроможна досягти виправлення засуджених і запобігти вчиненню ними нових правопорушень. Кримінальне судочинство останні роки характеризується пошуком більш ефективних способів не тільки боротьби зі злочинністю як явищем, а й для досягнення інших цілей, відмінних від лише призначення покарання, зокрема, які б допомогли у перевихованні, усвідомленні наслідків скоєного, сприяли б каяттю у вчиненому й зменшили б рецидив злочинності неповнолітніх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленню питання відновного правосуддя були присвячені дослідження Д. Ван. Несса, М. Райт, Дж. Брейтуейта, Г. Зера, В. Землянської, Н. Нестора, Р. Ковалю, Ю. Бауліна та ін. Аналізувалися різноманітні аспекти відновного правосуддя, зокрема: дефініція поняття, особливості медіації, основні проблеми та шляхи їх подолання.

Невирішені раніше проблеми. Однак, незважаючи на пильну увагу фахівців до цього питання, проблеми, що виникають при застосуванні медіації в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в Україні, досліджені ще неповною мірою.

Формулювання цілей статті. Дослідження інституту медіації як такого, що впроваджується у правове поле України, висвітлення переваг процесу медіації як альтернативного способу розв'язання конфлікту між неповнолітнім правопорушником та потерпілим і як неформального підходу в профілактиці правопорушень.

Виклад основного матеріалу. Відновне правосуддя як відмінний від офіційного

судочинства спосіб поведіння з правопорушеннями за останні півстоліття охоплює все більше країн та отримує зростаючу кількість прихильників. Завдяки зазначеній практиці злочин розуміється, насамперед, як конфлікт в наслідок якого страждають усі його учасники, сама ж відновна практика уможливорює самостійне усунення причин та подолання наслідків.

Що ж до дефініції поняття, то варто розуміти медіацію як особливу форму регулювання спірних питань, узгодження інтересів, потреб, як певний підхід до розв'язання конфлікту, у якому нейтральна третя сторона забезпечує конструктивний процес для того, щоб допомогти конфліктуючим сторонам досягнути взаємоприйнятних рішень спірних питань [3, с. 158].

Одне із рішень Європейського Союзу від 15 березня 2001 р про «Статус потерпілого у кримінальному судочинстві» містить таку дефініцію поняття: «медіація у кримінальних справах – це процес пошуку до або під час кримінального процесу взаємоприйнятного рішення між потерпілим та правопорушником за посередництвом компетентної особи – медіатора» [4]. Мета ж медіації полягає у відшкодуванні шкоди та забезпеченні зцілення жертви, досягнення примирення між потерпілим і правопорушником, усвідомлення правопорушником наслідків своєї протиправної поведінки та відшкодування заподіяної шкоди [5, с. 20]. Водночас програми відновного правосуддя надають можливість потерпілому проговорити перед правопорушником свої переживання, тим самим зменшити психологічну напругу, повернути почуття впевненості й позбутись страху. У всіх

трактуваннях поняття медіації підкреслюється участь третьої сторони – медіатора, яка здійснює певну допомогу у налагодженні взаєморозуміння, інтереси якої не пов'язані безпосередньо з предметом непорозумінь [3, с. 14].

Відновне правосуддя це інший підхід у досягненні справедливості ніж традиційна судова система, яка спирається на каральні заходи і не враховує інтересів жертви. У відновному процесі фокусується увага на відшкодуванні шкоди, завданої злочином, повернення злочинця в суспільство і надання всім сторонам процесу (правопорушникові, жертві і суспільству) можливості безпосередньо брати участь у здійсненні правосуддя та досягнення справедливості.

В основі концепції відновного правосуддя лежить ідея про необхідність знаходження альтернативних способів вирішення кримінальних конфліктів, які уможливають примирення між конфліктуєчими сторонами. Зазначимо, що посередництво і примирення постає одним із найбільш давніх способів вирішення конфліктів. Повернення до такої практики спричинене незадоволенням членів суспільства офіційно нормативно-закріпленими процедурами вирішення конфліктів. На думку Джона Брейтуейта «відновне правосуддя – це не просто спосіб реформування системи кримінального судочинства, а й шлях трансформації всієї системи правосуддя, сімейного життя, стосунків та відносин між людьми. Це усвідомлення глобальних змін в підходах встановлення справедливості» [11].

Як зазначав кримінолог Говард Зер, один із ранніх практиків та ідеолог відновного правосуддя, «основна мета правосуддя полягає у відшкодуванні шкоди та забезпеченні зцілення жертви. Друга ж, основна мета правосуддя повинна полягати у залагодженні стосунків між жертвою та правопорушником (тобто, примирення)» [12].

Підґрунтям для застосування процедури медіації в кримінальному судочинстві України є поява можливості укладення угоди про примирення сторін між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Сучасна українська нормативно-правова база уможлиблює застосування медіації на різних

стадіях кримінального процесу, хоча в чинному законодавстві чітко не закріплено інститут медіації як такий: по-перше, згідно норм кримінально-процесуального кодексу, а саме його завдань: швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону, щоб кожен хто вчинив злочин був притягнутий до відповідальності, а жоден невинний не був покараний; по-друге, крім загальних передумов в законодавстві наявні низка норм, які можна трактувати як пряма підстава або для застосування медіації, або для врахування її наслідків при притягненні до відповідальності чи інших процесуальних рішень.

Зауважимо, що ще Постановою Пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року № 5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» рекомендовано судам усіяко підтримувати діяльність тих громадських організацій, що ставлять за мету досягнути примирення між неповнолітнім, який скоїв злочин, і потерпілим [6]. Хоча, на даний час, закон про медіацію не прийнятий, але були оприлюднені ряд законопроектів, проте, варто говорити про проекти, які вже реалізують: по-перше, Пілотний проект «Впровадження відновного правосуддя» з ініціативи громадської організації «Інститут Миру та Порозуміння» за сприяння Верховного суду України (згідно якого, були створені пілотні майданчики в таких областях України таких як: Львів, Одеса, Миколаїв, Харків, Івано-Франківськ, Сєверодонецьк). По-друге, позитивним кроком до практичного застосування програм відновного правосуддя є запровадження на всій території України Пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», який реалізується на базі надання безоплатної правової допомоги, відповідно до Наказу № 172/5/10 від 21.01.2019 та зі змінами і доповненнями від 17.04.2020р. [10]. У зазначеному документі увага фокусується на впровадження відновної практики щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості, які вчинені неповнолітніми, застосування заходів які сприятимуть налагодження конструктивного діалогу між учасниками кримінально-правового конфлікту з метою відшкодування заподіяної

шкоди, виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу, їх ресоціалізація та відвертання рецидивів.

Говорячи про протиправну поведінку неповнолітніх та про доцільність застосування того чи іншого покарання за кримінальне правопорушення, вчинене неповнолітнім, спершу слід звернути увагу на причини, які зумовлюють таку поведінку.

При аналізі причин злочинності неповнолітніх необхідно врахувати соціальний фактор, тобто оточення, у якому зростає молодь та яке, безпосередньо, відображається на процесі внутрішнього становлення особистості [7, с.328]. Саме соціальне оточення сприяє формуванню ціннісних орієнтацій індивіда, що є базисом для самоконтролю. Загалом, родинне виховання за своїм характером більш емоційне, ніж будь-який інший вид виховання, його основою є батьківська любов до дітей та безмежна довіра дитини до батьків, сім'я є малою соціальною групою і найповніше відповідає вимозі поступового залучення дитини до соціального життя, розширення її кругозору й життєвого досвіду. Цьому сприяє загальний психологічний клімат родини, яка є свого роду взірцем мікромоделі суспільства.

У діях учасників конфліктної ситуації завжди є апеляція до суттєвих аспектів, які постають засобами задоволення важливих потреб, тобто сторони можуть апелювати до потреб, інтересів та цінностей. Так, потреби пов'язані з прагненням суб'єкта володіти тими ресурсами, які є необхідними для його життєдіяльності. Інтереси ж виявляються не в бажанні мати якесь благо, а в прагненні знайти такі соціальні позиції, які б дозволили мати це благо. Соціальний статус перетворюється на сукупність складних стимулів діяльності пов'язаної із потребами та інтересами, що постають причиною соціальної поведінки та можуть зумовлювати її негативні прояви.

У разі призначення покарання правопорушник відчуває себе жертвою обставин і судочинства, ніж відповідальною особою за наслідки дій щодо конкретних людей та необхідність щось для цього вчинити. Взяття відповідальності означає усвідомлення наслідків вчиненого діяння, відшкодування шкоди, а також визначення такої стратегії свого майбутнього, яка б виключала кримінальні

способи вирішення проблем. А також, зауважимо, що ресоціалізація правопорушника, після відбування покарання, є складним процесом.

Запровадження відновної практики, наприклад втілення програми медіація між потерпілим та правопорушником, характеризується залученням кола осіб та їх специфічним правовим статусом у вигляді прав і обов'язків, які необхідні для участі й реалізації своїх інтересів під час проведення цієї процедури. Обов'язковими учасниками медіації у цьому процесі є потерпілий і правопорушник.

У Кримінальному процесуальному кодексі України законодавцем визначено лише окремі положення порядку укладення угод про примирення, а щодо суб'єкта, на якого покладаються такі важливі функції, у статті 469 зазначено лише, що домовленості стосовно угоди про примирення можуть здійснюватись самостійно потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді) [8].

У законодавстві існує прогалина, яка стосується невнормованого поняття процесуального статусу особи, за участю якої відбувається укладення угоди про примирення та порядку її залучення до кримінального провадження. Щодо процедури застосування медіації, то відповідно до чинного законодавства, укладення угоди про примирення можливе в будь-який момент після повідомлення особі про підозру і до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Тобто, на практиці проведення процедури медіації можливе або на стадії досудового розслідування, або на стадії судового провадження.

Реалізація пілотних проєктів з відновного правосуддя на території України впродовж останнього року свідчить про набуття позитивного досвіду запровадження відновної практики. Варто зазначити, що більш ефективними є ті моделі роботи, які передбачають залучення представників правової системи (суддів, прокурорів, спеціалістів служби у справах дітей та ін.), які інформують сторони про можливість залучення медіатора до роботи з потерпілим і правопорушником,

особливо, якщо стороною/сторонами кримінально-правового конфлікту є неповнолітні.

Висновки. Отже, відновна практика в Україні повинна розвиватись, оскільки вона уможлиблює, окрім примирення сторін, досягти усвідомлення неповнолітнім правопорушником неправомірної поведінки, сприяти його перевихованню, і тим самим, у перспективі, знизити рівень рецидиву та дорослої злочинності.

Для формування повної правової основи щодо ефективного врегулювання конфліктів, не лише кримінально-правових, за допомогою медіації у відповідності до європейських стандартів і норм міжнародного права необхідним є прийняття закону про медіацію в Україні. У ньому повинні бути визначені:

основні принципи медіації, сфера її застосування, вимоги до медіаторів та умови набуття статусу медіатора, правовий статус медіатора й процедура обрання медіатора для конкретної медіації, суб'єктивний склад і правовий статус учасників медіації, максимальні строки проведення медіації для уникнення невинновданого затягування процедури учасниками, форма звіту про проведення медіації та форма угоди між потерпілим і правопорушником.

Список використаних джерел:

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 3 / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: Укр. енциклопедія, 2001. 792 с.
2. Белінська О.В. Медіація – альтернативне вирішення спорів. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2011. № 1 (5). С. 158-173.
3. Besemer C. Mediation. Mediation in conflicts. Kaluga: Dukhovnoye poznaneye, 2004. 176 p.
4. Vinogradova O. The problems of the establishment of mediation. Information server of the Supreme Court of Ukraine. URL: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/a58bfc35f3fbd1bec2257640004831b6?OpenDocument>.
5. Zemlyanska V. Restorative justice in criminal proceedings in Ukraine. Handbook. K.: Publisher Zakharenko, 2008. 200 p.
6. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 р. № 5. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04>.
7. Туз Н.Д. Вплив недоліків сімейного виховання на формування особи неповнолітнього злочинця. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 326-332.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13 квітня 2012 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
9. Фрич В. Медіація (примирення) як альтернатива судовому розгляду кримінальних проваджень. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2013. № 3. С. 24-29.
10. Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»: Наказ 21.01.2019 № 172/5/10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-19>.
11. Соціальна робота і програми відновного правосуддя: теорія та практика. Навчальний посібник. Київ, 2009 р. Автори: Гірник А.М., Горова А.О., Дума Л.П., Землянська В.В. та ін. К.: Видавець Захаренко В.О. 2009. 216 с.
12. Zehr H. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale: Herald Press. 1995. P. 186-187.

References:

1. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. T. 3 / Redkol.: Yu.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. K.: Ukr. entsyklopediia, 2001. 792 s.
2. Belinska O.V. Mediatsiia – alternatyvne vyrishennia sporiv. *Visnyk Vyshchoi rady yustytzii*. 2011. № 1 (5). S. 158-173.
3. Besemer C. Mediation. Mediation in conflicts. Kaluga: Dukhovnoye poznanye, 2004. 176 p.
4. Vinogradova O. The problems of the establishment of mediation. Information server of the Supreme Court of Ukraine. URL: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/a58bfc35f3fbd1bec2257640004831b6?OpenDocument>.
5. Zemlyanska V. Restorative justice in criminal proceedings in Ukraine. Handbook. K.: Publisher Zakharenko, 2008. 200 p.
6. Pro praktyku zastosuvannya sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro zlochyny nepovnolitnikh: Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 16 kvitnia 2004 r. № 5. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04>.
7. Tuz N.D. Vplyv nedolikiv simeinoho vykhovannia na formuvannia osoby nepovnolitnoho zlochynsia. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2013. № 1. S. 326-332.
8. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy № 4651-VI vid 13 kvitnia 2012 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
9. Frych V. Mediatsiia (prymyrennia) yak alternatyva sudovomu rozghliadu kryminalnykh provadzhen. *Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2013. № 3. S. 24-29.
10. Pro realizatsiiu pilotnoho proektu “Prohrama vidnovlennia dlia nepovnolitnikh, yaki ye pidozriuvanymy u vchynenni zlochynu”: Nakaz 21.01.2019 № 172/5/10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-19>.
11. Sotsialna robota i prohrama vidnovnoho pravosuddia: teoriia ta praktyka. Navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2009 r. Avtory: Hirnyk A.M., Horova A.O., Duma L.P., Zemlianska V.V. ta in. K.: Vydavets Zakharenko V.O. 2009. 216 s.
12. Zehr H. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale: Herald Press. 1995. P. 186-187.